

HALIMA AHMEDOVA SHE'RLARIDA SHAKLIY IZLANISHLAR VA KECHINMA TASVIRI

Saloxiddinova Nigoraxon Inomjonovna,
“University of economics and pedagogy” NOTM.
O‘zbek va rus tili kafedrası professor v.b., PhD
salohiddinovanigorahon@gmail.com.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20524314>

Annotatsiya. Badiiy-estetik izlanishlar samarasi tufayli bugungi davr she'riyatida yaratilgan va yaratilayotgan asarlarning band tizimlari, ifoda imkoniyatlari, mazmunning ijtimoiy muammolardan ko'ra shaxsning yakkaholligini ifoda etayotganligi haqida to'xtalmaslikning iloji yo'q. She'riyatning ifoda uslubi, yo'nalishi o'zgargan ekan, demak, mazmunda ham yangi poetik g'oyalar davrning, ijodkorning badiiy niyatiga hamohang tarzda o'zgarayotganligi quyidagi maqolada Halima Ahmedova ijodi misolida tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar. Poetik obraz, poetik urg'u, lirik qahramon, an'anaviy janrlar, astrofik she'r, an'anaviy obraz.

Аннотация. В силу результатов художественно-эстетических исследований невозможно не остановиться на том факте, что поэтические системы, выразительные возможности и содержание произведений, создаваемых и создаваемых в современной поэзии, выражают скорее уникальность личности, чем социальные проблемы. Поскольку стиль и направление поэтического выражения изменились, это означает, что новые поэтические идеи в содержании трансформируются в соответствии с художественным замыслом эпохи и творца, что анализируется в данной статье на примере творчества Халимы Ахмедовой.

Ключевые слова. Поэтический образ, поэтический акцент, лирический герой, традиционные жанры, астрологическая поэма, традиционный образ.

Abstract. Due to the results of artistic and aesthetic research, it is impossible not to dwell on the fact that the poetic systems, expressive possibilities, and content of the works created and being created in today's poetry express the uniqueness of the individual rather than social problems. Since the style and direction of expression of poetry have changed, it means that new poetic ideas in the content are changing in harmony with the artistic intention of the era and the creator, which is analyzed in the following article using the example of Halima Ahmedova's work.

Keywords. Poetic image, poetic emphasis, lyrical hero, traditional genres, astrological poem, traditional image.

Kirish. Badiiy asarda poetik obraz, avvalo, estetik kategoriya bo'lib, u hissiy tajriba va borliq yoki obyektни idrok etish bilan o'lchanadi. Badiiy tasvir – bu badiiy matnning ichida dunyoning haqiqatlarini alohida tushunish, his qilish imkonini beradi. Agar biz dunyoni ijodiy bilish haqida gapiradigan bo'lsak, demak, bu dunyo o'zgargan, subyektiv ravishda qabul qilingan bo'ladi. Badiiy asarda obraz o'ziga xos estetik ideal nuqtai nazaridan haqiqatning o'ziga xos hissiy jihatdan takrorlanishining bir usuli ekanligi bilan ajralib turadi.

Adabiyotlar tahlili. Halima Ahmedova ijodida poetik obraz uning ijodiy niyati bilan falsafiy ruhga yo'g'riladi. Shoiraning shaxsi, dunyoqarashi kabi mezonlar u orzu qilgan hayot tasvirini yaratishda muhim omil bo'layotganligi shubhasiz. Chunki shoira she'rlarida olam va odamning ichki kurashi aniq namoyon bo'ladi. Nimadandir qoniqmayotgan lirik qahramon obrazi, uning his-tuyg'ulari birinchi planga chiqadi. Shu o'rinda I.G'ofurovning "O'zbekistonda she'riyat yashashda davom etdi. "Sen" va "Men" o'rtasidagi mangu bahs yanada qizib – endi bu narsalarni "intimlik", "torlik" deb ayblash hech kimning xayoliga ham kelmaydi – yangicha bir shiddat kasb etdi. Ayniqsa, "Men" va "Men" o'rtasidagi – ya'ni o'zi bilan o'zi olishuv – o'zi bilan o'zi tortishuv, jang har qachongidan ham tug'yonliroq tus olmoqda. Bu juda tabiiy. Odamlarda o'zini tanish, anglash va shuning asosida o'zini kashf etish she'riyatda juda xarakterli hodisaga aylanayotganini kuzatish mumkin"[5.B.82], - degan fikrlari juda o'rindir. Ayni hol Halima Ahmedova she'rlariga hamohangdek.

Tahlillar va natijalar.

Iztirob,

Mening g'am tunimda yoqilgan chiroq,

Munavvar xayolga o'xshagan azob.

Olislar yaqindir, yaqindir yiroq.

Iztirob.

Sevganman...

G'amzada yurakning tillari aro,

Goh yerning qa'rida, goh samodaman,

O, qismat, bunchalar manglayim qora.

Sevganman [1.B.90].

Shoira she'rlaridagi poetik urg'u har satrda alohida mazmun-mohiyat kasb etadi. Lirik qahramon, avvalo, muammoni konkret bir so'zda ifoda etadi-da, so'ng uning kelib chiqishi, qanday ro'y bergani haqida o'zicha mulohazalar yuritadi. Va muammoning o'zi endi qayta xulosaga aylanadi. Ya'ni ijodkor bir so'zni o'zining dard obyektini deb bilar ekan, o'sha dard umrining mazmuni, u shu dardga suyanadi, u shu g'am bilan ovunadi. Garchi iztirob, sevgi bu o'rinda o'quvchida salbiy hissiyot uyg'otsa-da, lirik qahramonning o'z iqrori bilan bular hayotining mazmuni ekani anglanadi.

Satrlar soniga e'tibor beradigan bo'lsak, har band besh misradan iborat. Qofiyalanishi esa har bandda bir xil takrorlanmasligi, vazn ham, turoq ham ayni aytilgan qolipga tushmasligi bilan ahamiyatlidir. Ya'ni, bandlar 3, 6+5 va so'nggi misra 3 bo'g'indan iborat. Ko'rinadiki, bu xil vazn va turoqlanish ritmga putur yetkazmagani holda aralash – sinkretik ifoda usulining go'zal namunasi bo'lgan.

Shoira ijodini tahlil qilar ekanmiz, uning ba'zi she'rlarida shakliy izlanishlar samarasi o'laroq, mazmunning ramzlar tili bilan konkretlashganini ko'ramiz.

Bu dunyoda xotirlashning eng sodda yo'li –	14
O'xshatish.	3
Masalan, kesilgan boshga o'xshar botayotgan quyosh.	16
Sotilgan do'stingiz qilichlarida	11
Nogahon kesilgan bu bechora bosh,	11
Yoki shaftolining guliga qiyos –	11
Hur ketgan qizlarning nafis nimchasi.	11
Samoni negadir atagim kelar:	11
Qaytmas bo'lib ketgan erkning darchasi [1.B. 6]	11

“Lirika janrining boyligi, rang-barang shakliy va uslubiy izlanishlar ildizi hayotni va insonni yangicha tushunishdan, tushuntirishdan oziqlanadi. Voqelikni, shaxs va jamiyat ma'naviyatini falsafiy-analitik tahlil etishga moyillik natijasida sonet, tersin, xokku, tanka, ruboiy singari an'anaviy janrlar bilan birga to'rtlik, oltilik, sakkizlik, o'nlik, o'n ikkilik, fard, nasrdagi nazmlar shoirlar lirikasidan mustahkam o'rin egalladi”[3.B.3]. O'rin egallash bilan bir qatorda ruhiy holatni ifoda etishda ijodkorga erkinlik berildi. Endi u mavjud an'anaviy janrlardan nafaqat foydalanish, balki uning ufqlarini kengaytirish imkonini ham qo'lga kiritdi. Albatta, ijodkor bu imkonni suiste'mol qilmagani holda mazmunning tugallik kasb etishiga intilmoqda. Yuqoridagi she'r nasriy usul bilan boshlangandek taassurot qoldirsa-da, shu holatda ham u o'zida poetik umumlashmani tashiy olgan. Bu dunyoda xotirlashning eng sodda yo'li – O'xshatish. Shoira oddiy, ammo qat'iy ishonch bilan aytgan ushbu jumlasining mazmun-mohiyati keyingi misralarda misollar bilan izohlanadi. Ma'lumki, quyosh badiiy adabiyotda an'anaviy obrazlar sirasiga kiradi. Faqat u davr va tuzumning mavjud muammo va yechimlarini, kayfiyat va niyatlarini badiiy ifoda etishi bilan bir-biridan ajralib turadi.

Halima Ahmedovaning yuqoridagi she'ri umumpoetik ma'noda xoin kimsalarning jabriga qolgan do'st, hur qizlar taqdiriga ishora beradi. Lirik qahramon tuyg'ulari junbushga kelsa-da, uni olovlanib ifoda etmaydi, balki hikmat va falsafiy mushohadaga chorlov tarzida voqelantiradi. Natijada o'quvchi ham ikki jarayonni muqoyasa qiladi, ham ularning umumiy xulosasini ramzlar tili bilan anglaydi. Shu o'rinda kesilgan boshga o'xshar botayotgan quyosh jumlasini reminissensiya sifatida Usmon Nosirning “Monolog” she'rini ham yodga soladi.

Jim!... Ufqdan botar quyoshni
Shart kesilgan boshga o'xshatdim.
Parcha-parcha kuygan shafaqlar
Tirqiragan qonni eslatdi [7].

Usmon Nosir ushbu she'rida sho'ro tuzumining alamli siyosatini akslantirib, unga juda katta ijtimoiy muammolarni singdira olgan. Halima Ahmedovaning "kesilgan boshga o'xshar botayotgan quyosh"i esa shaxslarning o'zaro muammolariga qaratilganligi bilan farqlanadi. Shuningdek, "kesilgan boshga o'xshar botayotgan quyosh" reminissensiyasi keyingi satrlarning ochqich kaliti sifatida ma'noni kuchaytiradi. Sotqinlik sabab kishining qalbi ozorlanadi va o'rtadagi ishonch yo'qoladi. Sof insoniy tuyg'ularning boqiyliги ishonch deb atalmish tuyg'u bilan sug'oriladi. Aks holda inson ruhiyati ishonchsizlikdan qurib boraveradi. Shoira hur ketgan qizlarning nafis nimchasini bekorga shaftoli guliga qiyoslamaydi. Shaftoli va shaftoli guli xalq qo'shiqlarida xiyonatkor yor, soxta muhabbat, o'tkinchi hislar sifatida talqin qilinadi [6.B.111]. Shoira hur qizlar talmehi vositasida shu nomdagi afsonaga ishora qilish orqali bevafoqlik, xiyonatkorlik kabi tushunchalarni izohlaydi. Yoki hur qizlar obrazining badiiy talqinida ham umrning bevafoqligi, ya'ni – sotqinligi nazarda tutiladi. Odam va odam, odam va olam o'rtasidagi munosabat sotqinlik, xoinlik sabab uzilar ekan, shoira boy berilgan ishonchni o'zicha izlaydi. Izlaydi-yu yo'qotilgan ishonch endi samo, osmon obraziga aylanib ulguradi. Chunki lirik qahramon "Samoni negadir atagim kelar: Qaytmas bo'lib ketgan erkning darchasi" tarzida voqeani rivojlantirib yuqori nuqtaga olib chiqadi. Bundan shunday xulosa anglashiladiki, yo'qotilgan ishonch avvalgidek bo'lmaydi, qayta tiklanmaydi, qaytmaydi.

Shoira Halima Ahmedova ijodini tahlil qilar ekanmiz, uning ba'zi she'rlarida shakliy izlanishlar samarasi bilan bandlarning astrofiklashuvi kuzatiladi. "Astrofik she'r (poetika) – banddagi bir xil qonuniyat va takrorlarga amal qilmaydigan she'r. Astrofik she'r tuzilishda bir band to'rtlik shaklida, ikkinchisi ikkilik, uchinchi band yana boshqa (mas., sakkizlik) tarzida bandlashtirilishi mumkin" [4.B.553].

Hamma narsa bisyor,	6
Hamma narsa mo'l.	5
Pishiqchilik	4
Ayni kuz pallasida	7
Qip-qizil olmalar, shaftoli, noklar	11
Uyulib yotibdi	6
Bozorning bejirim peshtaxtasida.	12
Rang-barang uzumlar jilosi	9
Ko'zingni kuydirar bearmon	9
Behisht bog'laridan keltirilganday,	11
Shotutlar tovlanar noparmon.... [2.B.72]	9

Lirik qahramonning maqsadi kuz faslidagi pishiqchilik, to'kin-sochinlikni madh etish emas. U shunchaki kuz fasli misolida o'zini ko'radi. Atrofidagi noz-ne'matlar esa unga kimlarningdir jo'shqin, to'la-to'kis hayot ertagidan so'zlaydi. Lekin hayotning

betartibligi, asovligi (xuddi she'r bandlari kabi) hammaning ham hayot tarzi, turmushi bir xil emasligiga ishora beradi. Buni lirik qahramon quyidagicha ta'rif etadi: "...To'kin peshtaxtani tush ko'rib yotar, Xuddi ko'nglim kabi bo'm-bo'sh muzlatgich", - deyish bilan xulosa beradi.

Xulosa. Bu kabi she'rlar o'quvchida hissiy-emotsional holatni uyg'otishi bilan birga unga ba'zan ruhiy tarbiya ham bera oladi. Ijodkor va kitobxon o'rtasida shu tariqa ko'ngil yaqinligi paydo bo'ladi. Erkin Vohidov aytganidek: "She'riyat – shoir va o'quvchi o'rtasidagi dil suhbatidir. Shoir uchun bu suhbat – yurakni borlig'i bilan ochmak, o'quvchi uchun bu yurak zarblarini anglamadir" [8.B.131]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahmedova H. Erk darichasi. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1996.
2. Ahmedova H. Umid soyasi. – Toshkent: Nihol, 2008.
3. Aldasheva Sh. XX asr o'zbek lirikasida poyetik shakllar va ijodiy individuallik: fil. fan. nomz... diss. avtoreferat. – Toshkent, 2008.
4. Boltaboyev H. Adabiyot ensiklopediyasi. – Toshkent: MUMTOZ SO'Z, 2015.
5. G'ofurov I. Mustaqillik davri adabiyoti. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006.
6. Turdimov. Sh. Xalq qo'shiqlarida ramz. – Toshkent: Fan, 2020.
7. Usmon Nosir. ZIYOUZ.COM KUTUBXONASI saytidan olingan she'r.
8. Vohidov E. Yozuvchi va davr. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1987.